

Replik zum Impulspapier „Die Weiterentwicklung von Bewertungsverfahren für Forschungsleistungen im Kontext von Open Science“

Philipp Zumstein, Open Science Office, Universität Mannheim

<https://orcid.org/0000-0002-6485-9434>

David Philip Morgan, Open Science Office, Universität Mannheim

<https://orcid.org/0000-0001-8213-451X>

Einleitung

Das Impulspapier „Die Weiterentwicklung von Bewertungsverfahren für Forschungsleistungen im Kontext von Open Science“ ([Alexander von Humboldt-Stiftung et al., 2025](#)) identifiziert zwei Aspekte für Open Science in Hinsicht auf Bewertungsverfahren. Wir konzentrieren uns hier auf den zweiten, aber wollen der Vollständigkeit halber auch kurz auf den ersten eingehen.

Der erste Aspekt behandelt Bewertungsverfahren selbst und wie diese offener und transparenter werden können, insbesondere durch die Nutzung von offenen Datengrundlagen (mit Verweis auf die Barcelona Declaration). Hierzu gibt es in dem Papier eine klare Aufforderung:

„Informationssysteme, welche die Dokumentation und Bewertung von Forschungsleistungen unterstützen, sollten daher zukünftig in Form eines Gemeinguts offen, frei nutzbar, wissenschaftsgeleitet und unter Berücksichtigung von rechtlichen und ethischen Einschränkungen entstehen und nachhaltig betrieben werden.“ (S. 6-7) Wir begrüßen diese klare Position und sehen diesen Impuls sowohl als herausfordernd wie auch zukunftsweisend an.

Der zweite Aspekt ist der Einbezug von Open Science als Bewertungskriterium selbst. Hier tut sich das Papier wesentlich schwerer klare Aussagen zu fällen. Am Ende kommt man sogar zur Aussage „Offene Praktiken in Form von standardisierten Kriterien [...] abzufragen, ist [...] nicht grundsätzlich zu empfehlen.“ (S. 10) Auch wenn die Formulierung hier noch etwas Spielräume offenlässt, halten wir diese Kernaussage am Ende als einen falschen Impuls. Es wird damit kein Veränderungsprozess von wissenschaftlichen Bewertungsverfahren initiiert und für die einzelnen Forschenden ist das Signal, dass alles so bleibt wie gehabt. Es fehlen Anreize, die bisherige Herangehensweise in der Forschung zu ändern oder zu reflektieren. Stattdessen argumentiert das Papier, dass Open Science langfristig Teil der guten wissenschaftlichen Praxis werden soll. Aber wie soll so ein Übergang realistischweise dann passieren, wenn man nicht beginnt, genau für solche Aspekte Anreize zu schaffen?

Welche Argumentationen bietet das Papier zu dieser Schlussfolgerung? Folgende drei Punkte haben identifiziert, wobei einige davon nur zwischen den Zeilen zu lesen waren:

1. Open Science garantiert keine Forschungsqualität
2. Öffnung von Daten, Prozessen oder Ergebnissen ist nicht immer möglich (auch bei exzellenter Forschung)
3. Open Science als Bewertungskriterium könnte zu fachlichen Fehlentwicklungen führen bzw. für einige Fächer einen Nachteil darstellen

Wir wollen im Folgenden zu allen drei Punkten Stellung nehmen.

Punkt 1: Open Science und Forschungsqualität

Im Papier wird selbst ausgeführt, dass es empirische Evidenz gibt, dass „Offenheit positive Systemeffekte hat“ (S. 9), aber im Anschluss wird betont, dass Open Science keine Garantie für die Qualität der Forschung ist. Gleiches Argument gilt aber ebenfalls für andere Kriterien wie die Anzahl Zitationen oder das Renommee einer Zeitschrift. Natürlich würde auch niemand fordern, dass Open Science als alleiniges Kriterium für Forschungsqualität oder gar für die wissenschaftliche Gesamtbewertung dienen soll. Vielmehr sollte es darum gehen, auch Open Science Aspekte (neben anderen Kriterien) bei Bewertungsverfahren für Forschungsleistungen zu berücksichtigen.

Die aktuellen Probleme der Forschung sollten hier ebenfalls betrachtet werden, da diese sich auch auf die Qualität auswirken: Diese reichen von der Replikationskrise und Reproduzierbarkeitsproblemen, Publikationsbias, HARKing, p-Hacking bis hin zu manipulierten Daten. Open Science als offene, transparente, replizierbare und reproduzierbare Herangehensweise an Forschung wirkt vielen dieser Probleme entgegen (ohne gleich alles auf einmal zu lösen). Die bisherigen Bewertungskriterien und daraus entstehende Anreize für Wissenschaftler*innen dürften mitunter ein Grund für diese insgesamt unerwünschten Entwicklungen sein.

Deshalb sind wir überzeugt, dass Open Science ein wesentlicher Bestandteil sein muss, wenn man die Qualität von Forschung bewerten und einschätzen möchte. Das Impulspapier führt hierzu nur aus, dass „Praktiken von Open Science [...] als Bestandteil guter wissenschaftlicher Praxis zu sehen [sind]“ (S. 8). Dies ist zwar begrüßenswert, reicht unserer Ansicht nach aber nicht aus. In der Praxis werden Policy-Dokumente, obwohl sie für die Positionierung von Institutionen wichtig sind, wenig gelesen und die meist offengehaltenen Formulierungen darin bewirken leider nicht unbedingt eine Anpassung des eigenen wissenschaftlichen Handelns. Nur durch das Schaffen von echten Anreizen aufgrund von weiterentwickelten Bewertungsverfahren mit Open Science Komponenten kann ein Veränderungsprozess zur Verbesserung der Forschungsqualität vorangetrieben werden (vgl. dazu auch die „Pyramide des Kulturwandels“ ([Nosek, 2019](#))).

Ohne echte Anreize für Open Science bleibt der Status quo bestehen, es kommt zu mehr Publikationsverzerrungen, mehr Replikations- und Reproduzierbarkeitskrisen und es wird versäumt, die Probleme, die die Forschungsqualität untergraben, direkt anzugehen, obwohl dafür Open-Science-Lösungsansätze bereitstehen.

Punkt 2: Grenzen von Open Science Praktiken

Bei der Ausgestaltung von Open-Science-Praktiken können individuelle Umstände des konkreten Forschungsvorhabens eine Rolle spielen. Es kann gute Gründe gegen das Öffnen bestimmter Daten oder Prozesse geben, aber das muss kein Widerspruch dazu sein, sich auf Open Science einzulassen. Insbesondere bei Forschungsdaten lautet das Prinzip „so offen wie möglich, so geschlossen wie nötig“. Bewertungsverfahren, welche sich nach diesem Prinzip orientieren (z.B. EU-Förderung), stellen dann auch keine Benachteiligung für unterschiedliche Fälle dar. Wenn in einem Fall die Forschungsdaten nicht offen geteilt werden können, dann können diese Daten immer noch FAIR gemacht werden. Daneben könnte man, wenn Open Data nicht möglich ist, auch immer andere Aspekte von Open Science betrachten, zum Beispiel Open Access für die Publikation, Präregistrierung und offene Materialien/Software.

Allgemein ist Open Science auch kein ja/nein Kriterium, sondern vielleicht eher eine weitere Bewertungsdimension. Beispielsweise kann man fragen, in welchem Umfang in einem vorliegenden Forschungsvorhaben Open Science angewendet werden soll. Das Potential (im

Sinne von voll erfüllt) wäre dann immer projektabhängig und niemand würde unmögliche Open Science Praktiken einfordern. Wenn jemand in einem Forschungsvorhaben aber beispielsweise viel Mühe auf Dokumentation von Materialien zur Nachnutzung macht, dann sollte dies auch positiv honoriert werden.

Wesentlich erscheint uns bei dem Punkt, dass Bewertungsverfahren anerkennen, dass Open Science vielschichtig ist und man von Antragsteller*innen oder Bewerber*innen keine allumfassende Umsetzung einfordern sollte.

Punkt 3: Open Science in verschiedenen Fachkontexten

Das Papier definiert die Kernbereiche von Open Science als die „offene Zugänglichmachung von Forschungsergebnissen wie textuellen Publikationen, Forschungsdaten und -software.“ (S. 5) Diese drei Punkte konzentrieren sich alle auf die Öffnungen von Forschungsergebnissen und die letzten beiden (Daten, Software) sind über die Vielzahl der Fächer hinweg nicht gleich relevant. Aber wie das Papier auch weiter ausführt, kommen dann noch „weitere Aspekte“ wie transparente, reproduzierbare und inklusive Forschung bei Open Science dazu. Mit solch einer gesamtheitlichen Betrachtung gelingt die Übertragung in unterschiedliche Fachkulturen auch einfacher, aber diesen Eindruck vermittelt das Impuls-Papier nicht. Tatsächlich haben viele Fachbereiche bereits begonnen, differenzierte Ansätze und Lösungen für Open Science zu nutzen, sodass die Einbeziehung von Open Science in Bewertungsprozessen für keinen Fachbereich einen unverhältnismäßigen Nachteil darstellen dürfte. Beispielsweise gibt es die Registrierung klinische Studien in der Medizin, Präregistrierungen in der Psychologie, Preprints in der Mathematik, Reproduktionspakete in der VWL, transparente Ansätze für qualitative Forschung¹, Mückenatlas² in den Biowissenschaften, Diamond OA Zeitschriften in den Sprachwissenschaften, Transkriptions-Editathons in den Geschichtswissenschaften, OA-Blogs in den Rechtswissenschaften. Wir halten es für wichtig, dass Bewertungsverfahren die Vielfalt der Ansätze für offene Wissenschaft berücksichtigen, um so disziplinäre Benachteiligungen zu vermeiden.

Zusammenfassend möchten wir bei dem Punkt erwidern, dass Open Science nicht auf einen einzigen Weg beschränkt ist. Vielmehr gibt es verschiedene Ausgestaltungen von Open Science, welche sowohl projekt- wie auch fachabhängig sein können. Diese Flexibilität benennt auch UNESCO als eines der Kernprinzipien bei der Ausgestaltung von Open Science an: “there is no one-size-fits-all way to practice open science” ([UNESCO, 2021](#), S. 19).

Schlussbemerkungen

Zur Verbesserung und Weiterentwicklung der Forschungsqualität kann Open Science viel beitragen (vgl. Abschnitt ‚[Open Science und Forschungsqualität](#)‘). Daher würden wir uns wünschen, dass Bewertungsverfahren in Deutschland um Open Science erweitert werden, um damit Anreize für Forschende zu schaffen und den Kulturwandel anzugehen. Bei einer Umsetzung ist dabei zu achten, dass einerseits keine unmögliche oder allumfassende Umsetzung gefordert wird (vgl. Abschnitt ‚[Grenzen von Open Science Praktiken](#)‘) und andererseits projekt- und fachabhängige Kontexte mitberücksichtigt werden (vgl. Abschnitt ‚[Open Science in verschiedenen Fachkontexten](#)‘). Dabei stehen wir gerne auch für Austauschformate und Diskussionen bereit und können unsere Erfahrungen mit Open Science an einer Universität mit einem wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fokus einbringen.

¹ Vgl. etwa <https://qdr.syr.edu/ati>

² <https://mueckenatlas.com/>

Literatur

Alexander von Humboldt-Stiftung, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, Hochschulrektorenkonferenz, Leibniz-Gemeinschaft, Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Helmholtz-Gemeinschaft, Wissenschaftsrat (2025). Die Weiterentwicklung von Bewertungsverfahren für Forschungsleistungen im Kontext von Open Science. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15818267>

Alexander von Humboldt Foundation, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Fraunhofer Society, German Rectors' Conference, Leibniz Association, German National Academy of Sciences Leopoldina, German Academic Exchange Service, Helmholtz Association of German Research Centres, & German Science and Humanities Council (2025). The future development of assessment processes for research activity in the context of open science. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15836010>

Nosek B. (2019). Strategy for culture change. Center for Open Science.

<https://www.cos.io/blog/strategy-for-culture-change>

UNESCO (2021). UNESCO recommendation on open science. UNESCO.

<https://doi.org/10.54677/MNMH8546>

Zitationsvorschlag: Zumstein, P., Morgan D. P. (2025). Replik zum Impulspapier „Die Weiterentwicklung von Bewertungsverfahren für Forschungsleistungen im Kontext von Open Science“ = Reply to the impulse paper “The future development of assessment processes for research activity in the context of open science”. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17602816>

Dieses Werk steht unter der Lizenz [Creative Commons Namensnennung 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).